

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ РАНАМИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

**Давлатов Салим Сулаймонович
Хамдамов Бахтиёр Зарифович**

**Кафедра факультетской и госпитальной хирургии.
Бухарский государственный медицинский институт. Бухара, Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13301381>**

Введение. Развитие гнойно-воспалительного процесса в мягких тканях сопряжено с формированием гемореологических нарушений. Их особая выраженность имеет место при наличии синдрома системной реакции на воспаление особенно на фоне сахарного диабета [1, 3, 6, 8]. Комплексный подход к оценке иммунного статуса у таких больных были проведены крайне редко, в связи с тем мы сочли целесообразным провести анализ полученных результатов по определению параметров иммунной системы больных и здоровых лиц в сравнительном аспекте [2, 4, 5, 7, 9].

Цель исследования. Изучение и оценка показателей иммунной системы больных раневой инфекцией на фоне сахарного диабета в сравнении с данными здоровых лиц.

Материал и методы. Для проведения исследований были привлечены 153 больных гнойно-некротическими поражениями мягких тканей (абсцессы, флегмоны, ползучие флегмоны, карбункулы) на фоне сахарного диабета, из них 97 мужчин (63,3%) и 56 женщин (36,7%). Средний возраст обследованных больных составил $54 \pm 17,5$ года. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц, половозрастной состав которых был практически одинаковым с больными. Все исследования были проведены в отделении гнойной хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и в Институте иммунологии и геномики человека АН РУз.

Результаты и обсуждение. Изучение относительного и абсолютного количества лимфоцитов, несущих на своей поверхности дифференцирующих маркеров CD3+ (Т-лимфоциты) показали, что у больных раневой инфекцией на фоне сахарного диабета был установлен Т-иммунодефицит. Сравнительное изучение относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов (CD3+-клетки) и их регуляторных субпопуляций- Т-хелперов/индукторов (CD4+-клеток) и Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов (CD8+-клетки) показали, что у больных раневой инфекцией на фоне сахарного диабета параметры изменились с одинаковой тенденцией и разнонаправленностью. Абсолютные количества всех клеток у больных были достоверно повышенными, но относительные показатели были достоверно сниженными по отношению к данным здоровых лиц.

Результаты исследований параметров В-системы лимфоцитов, показали, что в отличие от Т-системы лимфоцитов относительное и абсолютное количество В-лимфоцитов (CD20+-клетки) у больных было достоверно больше показателей здоровых лиц, соответственно в среднем в 1,2 и 1,6 раза ($P < 0,05$) - $22,80 \pm 0,96\%$ и 619 ± 26 мкл у больных, против $19,42 \pm 1,39\%$ и 379 ± 27 мкл у здоровых лиц. Показатели гуморального иммунитета (иммуноглобулины классов М, А и G - IgM, IgA и IgG) имели такую же тенденцию и направленность изменений у обследованных больных, как и CD20+- и CD23+-клетки. Концентрация всех изученных иммуноглобулинов сыворотки крови у больных были повышенными по отношению к данным контроля, только лишь

с разной интенсивностью. Сравнительная характеристика параметров иммунной системы Т- и В- системы лимфоцитов показали, что у обследованных больных с раневой инфекцией на фоне СД эти показатели изменились в противоположную сторону- снижение содержания Т-лимфоцитов и увеличение концентрации В-лимфоцитов. Исследованиями установлено что, изучение лимфоцитов с маркерами ранней активации (CD25+-клетки) и готовности клеток к апоптозу (CD95+-клетки), а также натуральных киллеров (CD16+-клеток) у больных раневой инфекцией на фоне сахарного диабета в сравнении с здоровыми людьми показали, что содержание всех изученных клеток были достоверно повышенными. Это факт указывает, что все лимфоциты активизированы и иммунная система напряжена. Этот факт подтверждает, что у обследованных больных воспалительный процесс был развит сильно, связанная с достаточным количеством патогенов в инфицированном очаге и развитием у больных синдрома системной воспалительной реакции (ССБР), что на наш взгляд усугубляет течение патологического процесса, а воспалительный процесс в свою очередь приводит к усугублению течения раневой инфекции. Таким образом, возникает порочный круг с взаимно отягощением раневой инфекции и синдрома системной воспалительной реакции ССБР.

Выводы. Изучение относительного и абсолютного количества CD3+-клеток и их регуляторных субпопуляций CD4+- и CD8+-клеток показали, что у больных с раневой инфекцией на фоне СД эти параметры изменились с одинаковой тенденцией и разнонаправленностью, при этом абсолютное количество клеток были повышенными, а относительное достоверно сниженными по отношению к контролю. Тенденция и направленность изменений к повышению наблюдается при анализе содержания IgM, IgA и IgG в сыворотке крови, при этом наибольшему увеличению подвержены IgM, где отличие их от здоровых составляют 2,9 раза. Сравнительная характеристика параметров иммунной системы Т- и В- системы лимфоцитов показали, что у обследованных больных с раневой инфекцией на фоне сахарного диабета эти показатели изменились в противоположные стороны - снижение содержания Т-лимфоцитов и увеличения концентрации В-лимфоцитов. Изучение лимфоцитов с маркерами ранней активации (CD25+-клетки) и готовности клеток к апоптозу (CD95+-клетки), а также натуральных киллеров (CD16+-клеток) у больных с раневой инфекцией на фоне сахарного диабета в сравнении со здоровыми людьми показали, что содержание всех изученных клеток были достоверно повышенными у больных. Этот факт указывает на развитие синдрома системной воспалительной реакции.

References:

1. Дедов И. И. и др. Результаты реализации подпрограммы «Сахарный диабет» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007–2012 годы» //Сахарный диабет. – 2013. – №. 2S. – С. 2-48.
2. Рундо А. И. Современные аспекты этиологии и патогенеза синдрома диабетической стопы //Новости хирургии. – 2015. – Т. 23. – №. 1. – С. 97-104.
3. Davlatov S. S., Khamdamov B. Z., & Teshaeв Sh. J. (2021) Neuropathic form of diabetic foot syndrome: etiology, pathogenesis, classifications and treatment (literature review). Journal of Natural Remedies. Vol. 22, No. 1(2), – P. 147-156.

4. Khamdamov B. Z., Davlatov S.S., Teshaev Sh.J. (2021) Neuropathic form of diabetic foot syndrome: etiology, pathogenesis, classifications and treatment (literature review). Journal of Natural Remedies. Vol. 22, No. 1(2). - P. 147-156.
5. Khamdamov B. Z., Nuraliev N. A. Pathogenetic approach in complex treatment of diabetic foot syndrome with critical lower limb ischemia //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – T. 10. – №. 1. – C. 17-24.
6. Nuraliev N. A., Khamdamov B. Z. Comparative assessment of the immune status of patients with diabetic foot syndrome in critical lower limb ischemia //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – C. 132-137.
7. Sattarov I. S. et al. A New Way to Treat Diabetic Foot Syndrome //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 43-50.
8. Sulaymonovich D. S., Zarifovich K. B. The state of regional blood flow in diabetic foot syndrome // Problems of biology and medicine. – 2022. – №. 4. – C. 137.
9. Zarifovich K. B., Tashpulatovich D. A. Development of diagnostic criteria for wound process phases in experimental animals with diabetes mellitus and systemic inflammatory reaction syndrome //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – T. 2. – №. 3.